

GUARDIÃ DAS ÁGUAS: MONITORANDO A QUALIDADE DA ÁGUA DE UM TRECHO DO RIACHO DAS TIMBAÚBAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE

GUARDIANA DE LAS AGUAS: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE UN TRAMO DEL ARROYO DE LAS TIMBAÚBAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE

GUARDIAN OF THE WATERS: MONITORING THE WATER QUALITY OF A SECTION OF THE TIMBAÚBAS STREAM, JUAZEIRO DO NORTE-CE

Maria Aparecida Nascimento Silva¹, Ana Millene dos Santos Silva², Francisca Adriana Fernandes Simões³ e Janisi Sales Aragão⁴.

¹Graduanda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte/CE, Brasil, aparecidans255@gmail.com, 0009-0005-9005-8859;

²Mestranda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte/CE, Brasil, anasantosmillene@gmail.com, 0000-0003-2110-8056;

³Mestre, Técnica em laboratório, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte/CE, Brasil, adriana.fernandes@ifce.edu.br, 0000-0003-2411-411X;

⁴Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte/CE, Brasil, janisi.aragao@ifce.edu.br, 0000-0002-5756-5067.

Eixo Temático 12 – AGRICULTURA

Impactos do saneamento na qualidade do solo e da água

Eje Temático 12 – AGRICULTURA

Impactos del Saneamiento en la Calidad del Suelo y del Agua

Thematic Axis 12 – AGRICULTURE

Impacts of Sanitation on Soil and Water Quality

RESUMO

Os rios e riachos urbanos, em seu estado natural, mantêm a biodiversidade por processos hidrológicos e geomorfológicos, mas sofrem degradação pela falta de saneamento. Em Juazeiro do Norte, o riacho das Timbaúbas, recebe esgoto e resíduos sólidos ao longo de seu percurso, acumulando e transportando contaminantes, que poderão impactar até às áreas rurais. Nesse contexto, testes de fitotoxicidade aliados a análises físico-químicas, são ferramentas eficazes para avaliar a qualidade de corpos hídricos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade ambiental de um trecho do riacho das Timbaúbas em Juazeiro do Norte – Ceará, através de testes de toxicidade com sementes de couve e pepino, além de parâmetros físico-químicos. Para isso, amostras de água do riacho foram coletadas e analisados os parâmetros físico-químicos: temperatura, pH, turbidez, nitrato, nitrito, amônia e fósforo. Já os testes de fitotoxicidade foram realizados seguindo a metodologia da EPA (1996) com adaptações. Como resultado foi observado que a temperatura, pH e turbidez, permaneceram dentro dos padrões estabelecidos pela resolução, enquanto nitrito, amônia e fósforo, variam de um mês para outro. Em relação aos testes com sementes, foram observados tanto inibição como estímulo do crescimento das radículas. Vale salientar que esta pesquisa terá continuidade, incorporando novos organismos testes, de modo a ampliar a compreensão dos impactos ambientais.

Palavras-chave: Fitotoxicidade, Bioensaios, *Brassica oleracea*, *Cucumis sativus*.

RESÚMEN

Los ríos y arroyos urbanos, en su estado natural, mantienen la biodiversidad mediante procesos hidrológicos y geomorfológicos, pero sufren degradación por la falta de saneamiento. En Juazeiro do Norte, el arroyo Timbaúbas recibe aguas residuales y residuos sólidos a lo largo de su recorrido, acumulando y transportando contaminantes que pueden afectar incluso a las zonas rurales. En este contexto, las pruebas de fitotoxicidad, junto con los análisis físico-químicos, son herramientas eficaces para evaluar la calidad de las masas de agua. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad ambiental de un tramo del arroyo Timbaúbas en Juazeiro do Norte (Ceará), mediante pruebas de toxicidad con semillas de col y pepino, además de parámetros físico-químicos. Para ello, se recogieron muestras de agua del arroyo y se analizaron los parámetros físico-químicos: temperatura, pH, turbidez, nitrato, nitrito, amoníaco y fósforo. Las pruebas de fitotoxicidad se realizaron siguiendo la metodología de la EPA (1996) con algunas adaptaciones. Como resultado, se observó que la temperatura, el pH y la turbidez se mantuvieron dentro de los estándares establecidos por la resolución, mientras que el nitrito, el amoníaco y el fósforo variaron de un mes a otro. En relación con las pruebas con semillas, se observó tanto inhibición como estimulación del crecimiento de las radículas. Cabe destacar que esta investigación continuará, incorporando nuevos organismos de prueba, con el fin de ampliar la comprensión de los impactos ambientales.

Palabras clave: Fitotoxicidad, Bioensayos, *Brassica oleracea*, *Cucumis sativus*

ABSTRACT

Urban rivers and streams, in their natural state, maintain biodiversity through hydrological and geomorphological processes. However, these watercourses can suffer degradation due to inadequate sanitation. For instance, in Juazeiro do Norte, the Timbaúbas stream receives sewage and solid waste along its course, which accumulate and transport contaminants that can impact even rural areas. To address such impacts, phytotoxicity tests combined with physical-chemical analyses serve as effective tools for assessing water quality. In this context, the objective of this study was to evaluate the environmental quality of a section of the Timbaúbas stream in Juazeiro do Norte, Ceará, by conducting toxicity tests with kale and cucumber seeds alongside physical-chemical measurements. Specifically, water samples from the stream were collected and analyzed for temperature, pH, turbidity, nitrate, nitrite, ammonia, and phosphorus. In addition, phytotoxicity tests were conducted using adaptations of the EPA (1996) methodology. Regarding the results, temperature, pH, and turbidity remained within established standards, while nitrite, ammonia, and phosphorus levels varied on a monthly basis. In seed tests, both inhibition and stimulation of rootlet growth were observed. Notably, this research is ongoing and will include new test organisms to broaden the understanding of environmental impacts.

Keywords: Phytotoxicity, Bioassays, *Brassica oleracea*, *Cucumis sativus*

INTRODUÇÃO

Em seu estado natural, os rios formam um mosaico dinâmico de habitats que são constantemente moldados pelo fluxo e pelo movimento de sedimentos ao longo de seu curso,

contando com a interação entre o fluxo de água, a vegetação e os processos geomorfológicos para manter sua biodiversidade e estrutura (Gurnell, Lee, Souch 2007).

No entanto, fontes pontuais e difusas de poluição podem causar diversas alterações físicas, químicas e/ou biológicas no corpo d'água. Vários artigos na literatura, mostram, a desconfiguração desses rios, assim como dos riachos que alimentam esses rios, por obras de infraestrutura, supressão das matas ciliares, poluição e contaminação pela falta de saneamento básico. Tudo isso têm causado perda de qualidade e disponibilidade hídrica, resultando em consequências ambientais, sociais e econômicas (Chan-Keb *et al.* 2018; Gonçalves *et al.* 2021).

Em Juazeiro do Norte, local de desenvolvimento dessa pesquisa, um dos cursos d'água de maior relevância é o riacho das Timbaúbas, que em sua zona aluvial possui uma importante bateria de poços tubulares utilizados para abastecimento público de consumo humano, e vem sofrendo diversas interferências antrópicas.

Com a finalidade de proteger o lençol freático que compõe a bacia hidrográfica do Salgado e preservar as margens do riacho das Timbaúbas, foi criada a Unidade de Proteção Integral Parque das Timbaúbas (Arrais *et al.* 2014). Contudo, diariamente, este riacho recebe elevadas cargas de poluentes oriundos do lançamento de esgotos sanitários e descarte de resíduos sólidos em suas margens. Além disso, um agrave é a falta de saneamento. Segundo o Trata Brasil (2024), Juazeiro do Norte, conta com apenas 23,41% da população com serviços de esgotamento sanitário.

Em relação ao meio ambiente, a região do Cariri Cearense, onde Juazeiro do Norte está localizada, é uma região pertencente ao Geopark Araripe, o qual conecta a diversidade paleontológica, ambiental, histórica e cultural existente na região do Cariri. Além disso, a Chapada do Araripe situada nessa região, também abriga a Floresta Nacional do Araripe-Apodí, primeira unidade de conservação criada no Brasil (Ceará 2021).

No Brasil, a Resolução CONAMA 357/2005, classifica os corpos d'água em diferentes classes de uso, e apresenta as diretrizes ambientais para a qualidade dessas. Contudo, os principais parâmetros analisados são os físicos e químicos, trazendo apenas que, as possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados na resolução, deveriam ser investigadas através de ensaios ecotoxicológicos e toxicológicos.

Entretanto, segundo Brack *et al.* (2017), as avaliações de toxicidade utilizando bioensaios, combinadas com os resultados de análises físicas e químicas, deveriam ser consideradas na determinação da qualidade dos corpos d'água que recebem pressão antrópica.

Nessa perspectiva, os testes ecotoxicológicos complementam a metodologia tradicionalmente adotada através de padrões de emissão e de qualidade, para controle de poluição das águas, servindo de instrumento à melhor compreensão dos efeitos na biota. E assim, vários organismos podem ser utilizados, como as microalgas, microcrustáceos, peixes, além de sementes de vegetais superiores como cebola, alface, couve, dentre outros.

Em relação às sementes de vegetais superiores, essas são consideradas eficientes na avaliação e no monitoramento da toxicidade de poluentes a partir de estudos sobre fitotoxicidades. Para Peduto; Jesus e Kohatsu (2019), esses testes apresentam vantagens pela simplicidade, baixo custo e diferentes sensibilidades na indicação em ensaios de fitotoxicidade, para espécies variadas como: cebola, pepino, alface, mostarda e rúcula. Já Cotrim (2024), aponta a diversidade de parâmetros que podem ser utilizados, como, a taxa de germinação, ganho de biomassa, comprimento de raízes e análise de aspectos bioquímicos.

Dessa forma, os testes ecotoxicológicos, incluindo os testes com sementes, são fundamentais para avaliar a qualidade da água e identificar potenciais riscos de contaminação. Rios e riachos que atravessam áreas urbanas transportam e acumulam poluentes, os quais podem atingir regiões rurais. Nessas localidades, o uso de água contaminada em atividades agrícolas e na criação de animais pode gerar impactos ambientais e sanitários relevantes para as comunidades. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade ambiental de um trecho do riacho das Timbaúbas, Juazeiro do Norte – Ceará, através de testes de fitotoxicidade com sementes de couve e pepino, além de parâmetros físico-químicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi realizada em um trecho do riacho das Timbaúbas localizado na cidade de Juazeiro do Norte-Ce , com coordenadas geográficas 7°12'10" S e 39°17'30" W (Figura 1). As coletas foram realizadas nos meses de junho e agosto de 2025. A escolha desse trecho se deu pelo fato de ser uma área que, apesar de ser considerada urbana no zoneamento da cidade, apresenta características de zona rural, como a criação de animais, plantações e sítios. Ademais, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte (PDDU 2000), o ponto de amostragem está delimitado em uma Zona Especial (ZE), classificada oficialmente como ZE2 – Parque Ecológico das Timbaúbas, área considerada sensível e de interesse ambiental.

Figura 1. Localização do ponto de coleta no riacho das Timbaúbas em Juazeiro do Norte-CE.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Testes de Fitotoxicidade e Análises Físico-Químicas

As sementes de couve (*Brassica oleracea L.*) e pepino (*Cucumis sativus L.*) foram adquiridas em lojas especializadas, e sem tratamento com químicos. Os testes de fitotoxicidade da água do riacho estudado foram realizados de acordo a metodologia da EPA (1996), com adaptações. As sementes foram colocadas em água destilada por 30 minutos para acelerar a quebra de dormência. Placas de Petri forradas com papel filtro, receberam 4,0 mL da amostra e 10 sementes, em seguida embaladas com plástico filme e papel alumínio, e incubadas, em estufa, à 25°C±2° por 120 horas. Para cada teste foram realizados três réplicas, perfazendo um total de 30 sementes por amostra. Como controle negativo foi utilizada água destilada. Após 120h, foi analisado a germinação e medido através de paquímetro digital o alongamento das radículas.

A taxa de germinação (%G) foi calculada através da equação:

$$\%G = (Sg/Sn) \times 100 \quad (1)$$

Onde:

Sg = n° total de sementes germinadas

Sn = n° total de sementes

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓZADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SNA

APÓZ INSTITUCIONAL:

matéria orgânica e, em junho, nitrato e nitrito, apresentaram valores dentro dos limites

explicada pela diferença nos limites de tolerância e mecanismos de resposta distintos a compostos químicos, o que pode levar a efeitos variados, desde a inibição até a estimulação do crescimento (Guevara et al. 2019).

Vários autores também concordam que o aumento da concentração de contaminantes pode gerar efeitos de estimulação ou inibição nas sementes (Alves 2015; Silva et al. 2024), isso devido, principalmente, à presença de nutrientes como nitrogênio e fósforo, substâncias comumente encontradas em efluentes (Oliveira 2021).

Vale ressaltar que, no mês de agosto, foi verificado aumento na concentração de nitrato e fósforo, o que pode ter causado estímulo do crescimento nas sementes de couve. Caso semelhante foi observado por Silva *et al* (2024), onde os autores observaram um estímulo no alongamento das radículas de sementes de couve, expostas a efluentes domésticos.

O equilíbrio entre nitrogênio e fósforo é fundamental para o desenvolvimento vegetal, uma vez que ambos atuam como macronutrientes essenciais. O nitrogênio participa diretamente na síntese de proteínas e clorofila, enquanto o fósforo está relacionado ao metabolismo energético e à formação de ácidos nucleicos (Clayton et al. 2024). Em ambientes aquáticos, o excesso desses nutrientes pode intensificar a eutrofização, promovendo o crescimento excessivo de algas e macrófitas, o que compromete o equilíbrio ecológico e a qualidade da água (Ogura et al. 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes de fitotoxicidade em amostras de água do riacho das Timbaúbas indicaram, em agosto, inibição do crescimento radicular no pepino e, nos demais casos, estímulos de crescimento, possivelmente indicativos de contaminação por matéria orgânica, conforme observado nas análises físico-químicas. A detecção de baixos níveis de oxigênio dissolvido e concentrações elevadas de amônia, nitrito e fósforo, excedendo os limites da CONAMA nº 357/2005, indica comprometimento da qualidade da água, classificando-a como inadequada para os usos previstos para corpos d'água doce de Classe II. Esses resultados destacam a importância do uso integrado de bioensaios e análises físico-químicas como ferramenta essencial para avaliar a qualidade da água.

Vale salientar que essa pesquisa terá continuidade com duração prevista para um ano com inclusão de novos pontos para monitoramento.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq/MCTI/Mmulheres - Edital nº 31/2023 Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, J. B. M. 2015. *Avaliação Ecotoxicológica da Água do Rio Siriri, Sergipe*. TCC (Graduação em Ecologia) – Universidade Federal de Sergipe, Sergipe.
- APHA – American Public Health Association; AWWA – American Water Works Association; WEF – Water Environment Federation. 2012. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 22nd ed. Washington, D.C.
- Arrais, A. M. A. C., C. T. F. Costa, E. R. N. Lopes, and M. R. Silva. 2014. “Preservação das Áreas Verdes Urbanas: Um Estudo sobre o Parque Ecológico das Timbaúbas.” *Revista NAU Social* 5(8): 9–19. <https://doi.org/10.14393/SN-v19-2007-9350>
- Brack, W., V. Dulio, M. Ågerstrand, I. Allan, R. Altenburger, M. Brinkmann, and B. Vrana. 2017. “Towards the Review of the European Union Water Framework Directive: Recommendations for More Efficient Assessment and Management of Chemical Contamination in European Surface Water Resources.” *Science of the Total Environment* 576: 720–37. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.104>.
- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). *Resolução n. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2005.
- Ceará. 2021. “Geopark Araripe: A História da Vida na Terra Recontada no Ceará.” <https://www.ceara.gov.br/2021/11/16/geopark-araripe-a-historia-da-vida-na-terra-recontada-no-ceara/>. Acessado em 20 agosto 2025.
- Chan-Keb, C. A., C. M. Agraz-Hernández, R. A. Perez-Balan, M. I. Gómez-Solano, T. D. Maldonado-Montiel, B. Ake-Canche, and E. J. Gutiérrez-Alcántara. 2018. “Acute Toxicity of Water and Aqueous Extract of Soils from Champotón River in *Lactuca sativa* L.” *Toxicology Reports* 5: 593–97. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2018.05.009>.
- Clayton, Jessica, Kathleen Lemanski, Marcel Dominik Solbach, Vicky M. Temperton, and Michael Bonkowski. 2024. “Two-way NxP fertilisation experiment on barley (*Hordeum vulgare*) reveals shift from additive to synergistic N-P interactions at critical phosphorus fertilisation level.” *Frontiers in Plant Science* 15:1346729. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1346729>.
- Cotrim, C. F. C. 2024. *Avaliação dos Efeitos Ecotoxicológicos de Pesticidas: Aplicação de Bioensaios e Estratégia de Mitigação*. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) – Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO.
- EPA – United States Environmental Protection Agency. 1996. *OPPTS 850.4200 Seed Germination/Root Elongation Toxicity Test*. April, 6 p.
- Google Earth. 2025. “Imagem de Satélite da Região de Juazeiro do Norte – CE.”

